

AVALIAÇÃO DO USO DE INSETICIDAS QUÍMICOS E BIOLÓGICOS PARA O CONTROLE DE PULGÃO NO TRIGO

SCHAEFFER, Cristian^{1*}
MORO, Camilly¹
DA COSTA, Gabriel Fülber¹
MULLER, Gabriel¹
FRITZEN, Gustavo Sandri¹
TREVIZAN, Katia²
AGUIAR, Adalin Cezar Moraes de²
MACHADO, Rafael Goulart²
DE NARDI, Fabíola Stockmans²

RESUMO: O objetivo deste estudo é avaliar as diferentes estratégias de controle de pulgão no cultivo de trigo, comparando o uso de inseticidas químicos e biológicos, além de analisar a viabilidade econômica desses manejos. A pesquisa foi conduzida experimentalmente, adotando uma abordagem qualitativa e quantitativa, com cinco tratamentos: o primeiro foi a testemunha, sem aplicação; o segundo, a aplicação de 100 ml/ha de sulfoxaflor e lambda-cialotrina; o terceiro utilizou 500 ml/ha de *Chromobacterium subtsugae*; o quarto aplicou 400 ml/ha de uma mistura de *Beauveria bassiana*, *Metarhizium anisopliae* e *Isaria fumosorosea*; e o quinto combinou o manejo químico do segundo tratamento com o biológico do terceiro, ou seja, uma associação entre sulfoxaflor e lambda-cialotrina com *Chromobacterium subtsugae*. Os resultados indicaram que os inseticidas biológicos podem ser tão eficazes quanto os químicos no controle de afídeos. Um dos principais benefícios observados foi a menor agressividade dos biológicos sobre inimigos naturais, como as joaninhas. As conclusões apontam que os inseticidas biológicos oferecem resultados satisfatórios, com eficácia similar à dos químicos. Contudo, os custos por hectare das soluções biológicas ainda são mais elevados do que os das alternativas químicas, indicando a necessidade de considerar a viabilidade econômica ao optar por estratégias de controle.

Palavras-chave: controle de pulgão; trigo; inseticidas químicos; inseticidas biológicos; viabilidade econômica.

ABSTRACT: The objective of this study is to evaluate the different strategies for aphid control in wheat crops, comparing the use of chemical and biological insecticides, in addition to analyzing the economic viability of these managements. The research was conducted experimentally, adopting a qualitative and quantitative approach, with five treatments: the first was the control, without application; the second, the application of 100 ml/ha of sulfoxaflor and lambda-cyhalothrin; the third used 500 ml/ha of *Chromobacterium subtsugae*; the fourth applied 400 ml/ha of a mixture of *Beauveria bassiana*, *Metarhizium anisopliae* and *Isaria fumosorosea*; and the fifth combined the chemical management of the second treatment with the biological management of the third, that is, an association between sulfoxaflor and lambda-cyhalothrin with *Chromobacterium subtsugae*. The results indicated that biological insecticides can be as effective as chemical ones in controlling aphids. One of the main benefits observed was the lower aggressiveness of biological agents on natural enemies, such as ladybugs. The conclusions indicate that biological insecticides offer satisfactory results, with similar efficacy to chemical ones. However, the costs per hectare of biological solutions are still higher than those of chemical alternatives, indicating the need to consider economic viability when choosing control strategies.

Keywords: aphid control; wheat; chemical insecticides; biological insecticides; economic viability.

1 INTRODUÇÃO

¹ Discentes do Curso Agronomia, Nível VIII 2021/1 - Faculdade IDEAU – Passo Fundo/RS.

² Docentes do Curso Agronomia, Nível VIII 2021/1 - Faculdade IDEAU – Passo Fundo/RS.

*E-mail para contato: cristianschaeffer6@gmail.com

O trigo (*Triticum aestivum* L.) é um dos cereais mais importantes do mundo, essencial para a alimentação humana e animal. Além de ser amplamente cultivado, o trigo é um componente fundamental na produção de pães, massas e outros alimentos. No entanto, o cultivo do trigo enfrenta diversos desafios, incluindo pragas e doenças que podem impactar a produtividade. No Brasil, onde a produção interna é insuficiente para suprir a demanda, melhoras na taxa produtiva são essenciais para reduzir a dependência de importações e fortalecer a segurança alimentar.

Aumentar a produtividade do trigo é crucial para atender às demandas alimentares globais e, particularmente, para o Brasil, que precisa equilibrar sua balança comercial agrícola. Melhores taxas produtivas não só resultam em maior rendimento econômico, mas também contribuem para a sustentabilidade do cultivo, minimizando a necessidade de expandir a área plantada e, conseqüentemente, reduzindo o impacto ambiental.

No combate às pragas do trigo, como o pulgão-do-trigo e a lagarta-do-cartucho, o uso de inseticidas desempenha um papel crucial. Inseticidas químicos são eficazes, mas o uso indiscriminado pode levar à resistência das pragas e causar impactos ambientais negativos. Alternativamente, inseticidas biológicos têm emergido como uma opção mais sustentável, utilizando organismos vivos ou substâncias naturais para controlar pragas de forma eficiente e com menor impacto ambiental. A integração de ambas as abordagens pode ser a chave para um controle de pragas mais equilibrado e sustentável.

Sendo assim, o objetivo deste estudo é avaliar as diferentes estratégias de controle de pulgão no cultivo de trigo, com foco na comparação entre o uso de inseticidas químicos e biológicos, além de avaliar a viabilidade econômica desses manejos.

2 DESENVOLVIMENTO

2.1 Referencial Teórico

2.1.1 Caracterização botânica e morfológica do trigo

O trigo pertence à família das Poaceas, a qual inclui as gramíneas, e seu gênero é *Triticum*. A espécie mais conhecida e cultivada no Brasil é a *Triticum aestivum* L., descrita por

Lineu em 1753 (CASTRO, 1999). O trigo compartilha características morfológicas com outros cereais de inverno, como cevada, aveia, centeio e triticale, e é estruturado em raízes, colmo, folhas e inflorescência (Figura 1A). Seu sistema radicular é composto por raízes seminais, permanentes (coroa) e adventícias (Figura 1B) (SCHEEREN, 2015).

As raízes seminais são essenciais para estabelecer as mudas antes do perfilhamento. O desenvolvimento foliar começa com coleóptios e leva à formação de 5 a 6 folhas verdadeiras, cujas características influenciam o rendimento dos grãos e a identificação dos cultivares (SCHEEREN, 2015). A planta jovem de trigo é verde brilhante e amadurece para uma cor dourada, podendo alcançar até 1,5 m de altura (CASTRO, 1999). Após a germinação, desenvolve perfilhos, folhas e gemas axilares, e inicialmente possui apenas raízes seminais e três folhas primárias. Com o tempo, os perfilhos se tornam independentes e o sistema radicular permanente com raízes adventícias se desenvolve (CURIMBABA, 2012).

O colmo do trigo é geralmente oco e cilíndrico, com quatro a sete entrenós de comprimento variável, que aumenta da base ao ápice. A porção do colmo que vai do último nó até a base da espiga é chamada de pedúnculo. Os nutrientes armazenados no colmo e nas folhas são cruciais, pois muitos são translocados para a espiga, contribuindo para o enchimento dos grãos (SCHEEREN, 2015).

Figura 1: Caracteres morfológicos do Trigo. A: Estrutura completa da planta; B: Estrutura radicular; C: Estrutura foliar.

FONTE: Scheeren, 2015

A inflorescência do trigo é uma espiga composta e dística, com espiguetas alternas e opostas no ráquis. A espiga varia em densidade, forma, comprimento e largura, podendo ser piramidal, oblonga, semi-clavada, clavada ou fusiforme. Cada flor de espiguetas tem estruturas protetoras chamadas lema e pálea, além do gineceu (ovário, estilete e estigma) e do androceu (três filetes e anteras). A fecundação ocorre de dois a três dias antes da abertura da flor, quando os estames são expelidos e inicia-se a formação de grãos (SCHEEREN, 2015).

O fruto (grão), assim como em todas as gramíneas, é do tipo cariopse, pequeno, (medindo em torno de 6 a 7 mm), seco e indecente. Cada flor origina um respectivo grão, que tem seu formato variável, que pode ser desde curto e arredondado, até estreito e comprido, causando diferenças em seu peso específico. Esse é medido e expresso na base de 100 litros, conhecido como “peso hectolítrico” do trigo (PH) (SCHEEREN, 2015).

2.1.2 Principais doenças e pragas que afetam a cultura do trigo

As doenças da parte aérea do trigo, predominantemente fúngicas, reduzem a produtividade e a qualidade dos grãos, além de poderem afetar a saúde do consumidor devido à produção de micotoxinas, como as de *Fusarium graminearum*. Entre as principais doenças estão a ferrugem da folha (*Puccinia triticina*), a ferrugem do colmo (*Puccinia graminis f.sp. tritici*), o oídio (*Erysiphe graminis f.sp. tritici*), a mancha marrom (*Bipolaris sorokiniana*) e a mancha amarela (*Drechslera tritici-repentis*). Também são relevantes a giberela (*Fusarium graminearum*) e a brusone (*Pyricularia oryzae patótipo Triticum*), além de viroses como o mosaico do trigo (*Soil-borne wheat mosaic virus*) e o nanismo amarelo dos cereais (*Barley yellow dwarf virus - BYDV*), especialmente no sul do Brasil (LAU et al., 2011).

Para controlar essas doenças, é essencial adotar práticas de manejo adequado do solo e das plantas, além do uso correto de agrotóxicos. O melhoramento genético, focando em cultivares resistentes, é crucial para doenças bacterianas e viroses, que não têm controle curativo eficaz. A rotação de culturas ajuda a quebrar o ciclo das doenças, e o uso de sementes de alta qualidade e livres de patógenos é fundamental. Outras estratégias incluem escalonar a semeadura, escolher cultivares adequadas ao ciclo de plantio e manter um manejo nutricional equilibrado. O tratamento de sementes e a aplicação controlada de defensivos agrícolas, ajustada ao clima e ao manejo, também são vitais para proteger a cultura (KUHNEM et al., 2020).

Em relação às pragas que afetam a cultura do trigo, destacam-se percevejos, pulgões, lagartas desfolhadoras e corós, que comprometem tanto a parte aérea quanto o sistema radicular das plantas. Entre os percevejos, o percevejo de barriga-verde (*Dichelops furcatus* e *Dichelops melacanthus*) é notável, pois suas infestações podem provocar a redução na altura das plantas, atrofia no desenvolvimento, deformidades nas espigas e diminuição na formação de grãos. (PANIZZI et al., 2015).

Os pulgões que frequentemente atacam os campos de trigo incluem o pulgão-verde dos cereais (*Schizaphis graminum*), o pulgão do colmo (*Rhopalosiphum padi*), o pulgão da folha (*Metopolophium dirhodum*) e o pulgão da espiga (*Sitobion avenae*). Esses pulgões causam danos diretos pela sucção da seiva e indiretos pela transmissão de viroses, como o nanismo amarelo (PEREIRA, SALVADORI, 2021).

As lagartas mais relevantes para o trigo incluem a lagarta-militar (*Spodoptera frugiperda*) e as lagartas-do-trigo (*Mythimna sequax* e *Mythimna adultera*), que atacam desde a emergência das plantas até o final do ciclo, afetando folhas e outros órgãos, e também danificam outras culturas como cevada, centeio, triticale e aveia. Entre as larvas de solo, os corós são as mais problemáticas, podendo causar danos significativos que chegam a 100% em áreas infestadas. Essa infestação ocorre de forma localizada, em manchas, e varia muito de um ano para outro. No Sul do Brasil, os corós, como o coró-das-pastagens (*Diloboderus abderus*) e o coró-do-trigo (*Phyllophaga triticophaga*), são as principais pragas subterrâneas (EMBRAPA, 2022).

2.1.3 Impacto dos pulgões no trigo

Afídeos, popularmente conhecidos como pulgões, pequenos insetos sugadores pertencentes à família *Aphididae*, da ordem Hemiptera, representam uma ameaça significativa para a cultura do trigo (*Triticum aestivum*). Esses insetos não apenas causam danos diretos às plantas ao se alimentarem de sua seiva, mas também são vetores de doenças que podem comprometer gravemente a produtividade e a qualidade da colheita. A infestação de pulgões no trigo pode resultar em perdas econômicas substanciais, afetando a segurança alimentar e a sustentabilidade (EMBRAPA, 2021).

A alimentação dos pulgões envolve a inserção de suas peças bucais em tecidos vegetais para extrair seiva. Esse processo pode causar deformações nas folhas e nos brotos, reduzindo a

Um novo conceito na formação!

FACULDADE IDEAU
PASSO FUNDO

capacidade fotossintética das plantas. Como resultado, o crescimento do trigo é comprometido, o que pode levar a uma diminuição na produção de grãos e na qualidade do trigo colhido. Além disso, os pulgões excretam uma substância açucarada conhecida como melada, que pode promover o crescimento de fungos como a fumagina, agravando ainda mais os problemas de saúde das plantas (SYNGENTA, 2024).

Além dos danos diretos, os pulgões são vetores de várias doenças virais, como o vírus do mosaico do trigo e o vírus do enfezamento do trigo. Essas doenças podem reduzir a produtividade e a qualidade do trigo, uma vez que afetam a fisiologia das plantas e podem reduzir a capacidade de produção de grãos (CARVALHO; MARTINS, 2021). O controle desses insetos e das doenças que transmitem é um desafio para os produtores, que frequentemente recorrem a medidas químicas, biológicas e integradas para mitigar os impactos (EMBRAPA TRIGO, 2021).

O controle integrado de pragas, que combina métodos químicos, biológicos e culturais, tem se mostrado uma abordagem eficaz para gerenciar infestações de pulgões no trigo. A utilização de inimigos naturais dos pulgões, como joaninhas e crisopídeos, pode reduzir a necessidade de inseticidas e promover um equilíbrio ecológico. No entanto, o uso excessivo de inseticidas pode levar à resistência dos pulgões e à degradação ambiental, tornando essencial a aplicação de práticas agrícolas sustentáveis e a monitorização constante das culturas (EMBRAPA, 2022).

2.1.4 Principais inseticidas químicos para controle do pulgão

Os inseticidas químicos são utilizados para controlar insetos que podem danificar o trigo, como pulgões, lagartas e corós. Alguns dos principais grupos químicos utilizados para controlar pulgões no trigo são: *N-metilacetamidina*, *Imidacloprid* e *Cyhalothrin*.

2.1.4.1 *N-metilacetamidina*

É um inseticida, que contém o ingrediente ativo acetamiprido, 200 g/kg, na formulação pó solúvel, do grupo químico neonicotinoide, de ação sistêmica indicado para o controle de pragas nas culturas de algodão, batata, feijão, maçã, mamão, melancia, melão, soja, tomate e trigo. Estudos demonstram que o *N-metilacetamidina* não só elimina pulgões de forma rápida, mas também oferece uma proteção prolongada às culturas, minimizando a necessidade de aplicações frequentes (AGROLINK, 2022).

2.1.4.2 Imidacloprid

Um inseticida neonicotinóide amplamente utilizado na agricultura para o controle de uma variedade de pragas sugadoras, incluindo pulgões, moscas-brancas e cigarrinhas. Este composto atua como agonista parcial dos receptores nicotínicos de acetilcolina nos insetos, interferindo na transmissão dos impulsos nervosos, o que resulta em paralisia e morte. Devido à sua alta eficácia e amplo espectro de ação, o imidacloprido é frequentemente aplicado em tratamentos de sementes, pulverizações foliares e aplicações no solo. No entanto, seu uso intensivo tem gerado preocupações ambientais, especialmente em relação à toxicidade para polinizadores como as abelhas, o que levou a restrições e regulamentações mais rigorosas em várias regiões (GOULSON, 2018).

2.1.4.3 Cyhalothrin

O *cyhalothrin* é um inseticida amplamente utilizado no controle de pragas e doenças em cultivos de trigo, pertencendo ao grupo dos piretroides. Ele age como um potente regulador do sistema nervoso dos insetos, interrompendo a transmissão dos impulsos nervosos e levando à morte das pragas. A eficácia do *cyhalothrin* no manejo de pragas como pulgões, lagartas e outros insetos sugadores é bem documentada, oferecendo uma proteção robusta para as culturas de trigo. Além de seu impacto direto nas pragas, o *cyhalothrin* também contribui para a redução da propagação de doenças associadas a esses insetos, melhorando a saúde geral das plantas e a produtividade da lavoura (EMBRAPA, 2022).

2.1.4.4 Lambda-cialotrina

A lambda-cialotrina é um inseticida piretroide sintético utilizado amplamente na agricultura para o controle de uma vasta gama de pragas, incluindo lepidópteros, dípteros e hemípteros, como os pulgões. Este composto atua principalmente no sistema nervoso dos insetos, interferindo na função dos canais de sódio das membranas neuronais, o que leva a uma excitação descontrolada, paralisia e morte. A lambda-cialotrina é conhecida por sua rápida ação de choque e eficácia a baixas doses, sendo aplicada tanto em culturas agrícolas quanto em ambientes urbanos para o controle de pragas. Contudo, o uso intensivo deste inseticida levanta preocupações quanto à resistência das pragas e impactos ambientais, exigindo manejo cuidadoso e integrado. (Casida & Durkin, 2013).

2.1.5 Principais inseticidas biológicos para controle de pulgão

2.1.5.1 *Chromobacterium subtsugae*

Bactérias simbióticas têm sido isoladas de nematoides para explorar seu potencial no controle de pragas e doenças. Diversos estudos têm investigado o uso dessas bactérias no manejo de insetos-praga (GOTZ et al., 1981; ANSARI et al., 2003; DE PAULA et al., 2006; CARNEIRO et al., 2008; SALVADORI, 2011; CHACON-OROZCO, 2014). No estudo de Martin et al. (2007), a cultura da bactéria *Chromobacterium subtsugae* foi testada contra diferentes pragas, incluindo o percevejo *N. viridula*, resultando em mortalidade significativa tanto nessa espécie quanto em outras pragas.

2.1.5.2 *Beauveria bassiana* e *Metarhizium anisopliae*

Dois fungos entomopatogênicos: *Beauveria bassiana* e *Metarhizium anisopliae*. Alguns produtos contêm conídios desses fungos de forma isolada, equanto outros combinam ambos os microrganismos. O terceiro organismo é a microvespa *Telenomus podisi* Ashmead. Por outro lado, não há nenhum produto biológico registrado para o controle de *Dichelops melacanthus* no banco de dados do Ministério da Agricultura.

Estudos mostram resultados promissores no controle do percevejo-marrom com o uso de fungos em laboratório (MULLER et al., 2017; NORA, 2019) e em unidades experimentais (ZAMBIAZZI et al., 2012). Entretanto, os fungos entomopatogênicos exigem condições específicas de temperatura e umidade para se desenvolverem (CORRÊA-FERREIRA; PANIZZI, 1999; MULLER et al., 2017), o que pode dificultar sua eficácia em campo. Além disso, os percevejos possuem defesas naturais contra esses fungos (CORRÊA-FERREIRA; PANIZZI, 1999), como a composição química da cutícula (SOSA-GOMEZ et al., 1997; OLIVEIRA, 2014) e voláteis produzidos por glândulas metatorácicas (LOPES et al., 2015).

2.2 Material e Métodos

O estudo foi conduzido na forma experimental, sua abordagem de experimento é qualitativa e quantitativa. Sua natureza caracteriza-se em aplicada, tendo como objetivo exploratório analisar o controle de pulgão por inseticidas químicos e biológicos na cultura do trigo. O estudo foi conduzido em campo, nas dependências da fazenda escola, na faculdade IDEAU, campus Getúlio Vargas-RS, localizada a uma latitude de 27° 53' 42" S e longitude 52° 12' 26" W. O experimento foi conduzido em delineamento inteiramente casualizado (DIC), contando com 5 tratamentos e 4 repetições, totalizando 20 parcelas (Figura 2).

Os tratamentos com inseticidas foram organizados em cinco abordagens: o primeiro foi a testemunha, sem aplicação. O segundo consistiu em 100 ml/ha de sulfoxaflor (100g/L) e lambda-cialotrina (150g/L). O terceiro utilizou 500 ml/ha de *Chromobacterium subtsugae* (1×10^9 un./L). O quarto tratamento aplicou 400 ml/ha de uma mistura de *Beauveria bassiana*, *Metarhizium anisopliae* e *Isaria fumosorosea*. O quinto combinou o manejo químico do segundo tratamento com o biológico do terceiro, utilizando 100 ml/ha do inseticida químico e 500 ml/ha de *Chromobacterium subtsugae* (Figura 2).

Figura 2: Croqui da semeadura do trigo.

Fator: Tipos de Inseticidas

Tratamento:

T1- Testemunha

T2- Sulfoxaflor + Lambda-cialotrina.

T3- *Chromobacterium subtsugae*.

T4- *B. bassiana* + *M. anisopliae* + *I. fumosorosea*.

T5- Sulfoxaflor e Lambda-cialotrina + *C. subtsugae*.

Fez-se uma análise de solo da área no laboratório de solos São Francisco (Quadro 1), a qual classificou o solo como argiloso, sendo composto por 46% de argila, 32% silte e 22% areia. Constatou-se também 4,93% de matéria orgânica presente.

Quadro 1: Caracterização química do solo.

Índice	pH	P	K	Ca ²⁺	Mg ²⁺	Al ³⁺	H+Al	CTC	V	Zn	Mn	Cu	B	S
SMP	H ₂ O	mg/L		cmol/L				%	mg/dm ³					
5,8	5,7	9,88	178	16,48	12,07	0,3	5,49	34,49	84,09	19,94	8,64	21,06	0,19	3,15

Na primeira quinzena do mês de junho de 2024 foi realizada a demarcação da área para a semeadura. Primeiramente realizou-se a escolha da área para o experimento, após isso, foi demarcada a área com 4 estacas, em um tamanho de 38mx21m, totalizando 868 m² (Figura 3A). Também se avaliou as plantas daninhas que estavam presentes na área, que em sua maioria foram: nabo (*Raphanus raphanistrum*), azevém (*Lolium multiflorum*) e Caruru-roxo (*Amaranthus hybridus*). Também foi realizada a coleta de solo para análise, para isso utilizou-se o uma pazinha de aço, onde coletou-se o solo de 0 a 10 cm (Figura 3B). Foi coletado um total de 6 amostras, e após isso, a coleta foi encaminhada para o Laboratório de solos São Francisco, de Getúlio Vargas.

Figura 3: Avaliação da área pré-dessecação e análise de solo. A: Demarcação da área; B: Coleta de solo de 0-10 cm.

Após isso, foi realizada a preparação da calda para aplicação. Foi utilizado um pulverizador costal elétrico da marca Worker de 16 litros, com uma barra de 1.5 metros da marca Jacto, possuindo 4 bicos, com uma pressão de 2bar. O volume de calda de aplicação foi de 130 L/ha, com: 0,8 L/ha de produto a base de cletodim (240 g/L); 1,5 L/ha de produto a base

de 2,4-D Sal de colina (668,62 g/L) e 3,0 L/ha de produto a base de glifosato (577 g/L). Agitou-se o tanque do pulverizador e aplicou-se na área demarcada para o experimento.

Na primeira quinzena do mês de julho, 25 dias após a dessecação, foi realizada a semeadura do trigo na área. A semente foi obtida através de uma parceria com a empresa Cotrijal Sementes, a cultivar escolhida foi a ORS Feroz, que tem como obtentora a OR Genética (Figura 4A). Foram realizados os devidos testes de germinação (94%), peso de mil sementes (33,52 gramas) e umidade (11,8%). O tratamento da semente foi realizado com 2,0ml/100kg de produto a base de lambda-cialotrina (3,75% m/v), tiametoxam (21,00% m/v), polímero na dosagem de 2,0ml/100kg e difenoconazol (15,0% m/v) também na dosagem de 2,0ml/kg, garantindo proteção contra pragas e doenças, além de promover um bom estabelecimento das plantas no campo.

A semeadura foi realizada utilizando-se um trator New Holland TL75, acoplado a uma semeadora Semeato SHM de 17 linhas (Figura 4B). Sendo o espaçamento entre linhas de 17 cm, permitindo uma distribuição uniforme das sementes (Figura 4C). Foram utilizados 300 kg/ha do adubo N.P.K. 5-23-23, que oferece um equilíbrio adequado de nutrientes essenciais para o desenvolvimento inicial das plantas. A quantidade de sementes empregada no plantio foi de 180 kg/ha, garantindo uma densidade apropriada para maximizar a produtividade da cultura. Após a semeadura, foi realizada uma sequencial com: 2 L/ha de produto a base de Glifosato (577 g/L), 2 L/ha de produto a base de Glufosinato de Amônio (200 g/L) e 100 mL/ha de produto a base de Piroxasulfona (500 g/L).

Figura 4: Semeadura do Trigo. A: Semente utilizada; B: Preparação da semeadora; C: Semeadura do trigo.

Aos 30 dias após a semeadura foi realizada uma avaliação de estabelecimento de plantas, no momento em que o dossel estava no estágio de duplo anel. Fez-se, deste modo, uma contagem manual de plantas emergidas, com o auxílio de uma trena, medindo-se 1 metro e contando-se o número de plantas. Repetiu-se esse processo 4 vezes e fez-se uma média dos resultados obtidos (Figura 5A).

Juntamente à avaliação de estabelecimento de plantas foi realizada a primeira aplicação de ureia, sendo espalhados 150 kg/ha de ureia comum, com 48% de nitrogênio. Para isso foram realizados os cálculos necessários e realizada a pesagem da uréia com o auxílio de uma balança de precisão. A aplicação da mesma foi feita manualmente. Também foi realizada a aplicação de herbicidas, foi utilizado: 1,0 L/ha de produto a base de 2,4-D Sal de colina (668,62 g/L); 100 mL/ha de produto a base de Piroxasulfona (500 g/L) e 250 mL/ha de produto a base de Clodinafope-propargil (240 g/L).

Figura 5: Avaliação de plantabilidade e aplicação de ureia no trigo. A: Avaliação com o auxílio de uma trena; B: Ureia para aplicação; C: Aplicação manual.

Aos 55 dias após a semeadura, realizou-se novamente a aplicação de cobertura com ureia, onde se utilizou 150 Kg/ha. A aplicação foi feita com um distribuidor de grânulos portátil. Também realizou-se a primeira aplicação de fungicida na área, utilizou-se uma mistura com 500 mL/ha de produto a base de piraclostrobina (260 g/L) e Epoxiconazol (160 g/L) + 300mL/ha de produto a base de Fenpropimorfe (750 g/L).

Aos 65 dias após a semeadura, na primeira quinzena de setembro, foi realizada a aplicação dos tratamentos à base de diferentes inseticidas. Nas parcelas do Tratamento 1 não foi realizada a aplicação, pois foi a testemunha do experimento. Nas parcelas T2 foi aplicado 100 mL/ha de produto químico à base de sulfoxaflor (100g/L) e lambda-cialotrina (150g/L). No T3 foi aplicado 500mL/ha de produto a base de *Chromobacterium subtsugae* (1×10^9 un./L), no T4 foi utilizado 400 ml/ha de produto a base de *Beauveria bassiana* (3×10^9 un./L), *Metarhizium anisopliae* (3×10^9 un./L) e *Isaria fumosorosea* (3×10^9 un./L). No T5 foi aplicada uma associação dos tratamentos 2 e 3.

Pesquisou-se os custos de cada produto utilizado, sendo o litro do químico utilizado, cerca de 370 reais por litro, ou seja R\$37 por hectare, o produto a base de *C. subtsugae* teve um custo de R\$258 por litro, ou R\$129 por hectare e o produtos a base do blend de fungos (*Beauveria bassiana*, *Metarhizium anisopliae* e *Isaria fumosorosea*) teve um custo de R\$165 por litro, ou R\$66 por hectare.

Aos 75 dias após semeadura, na segunda quinzena de setembro de 2024, realizou-se a segunda aplicação de fungicida na área, utilizou-se 750 mL/ha de produto a base de Piraclostrobina (130 g/L) e Metconazol (80 g/L) + 400 mL/ha de produto a base de piraclostrobina (260 g/L) e Epoxiconazol (160 g/L) + 400 mL/ha e produto a base de Fenpropimorfe (750 g/L).

Na primeira quinzena de outubro, 85 dias após a semeadura, realizou-se a avaliação da incidência de pulgões nos tratamentos. Foi selecionada 10 folhas e 10 espigas de cada repetição, e realizada a contagem de pulgões manualmente.

Realizou-se também fotografias dos pulgões, com o intuito de elaborar um quadro de imagens, onde na Figura 6A têm-se um pulgão localizado na espiga do trigo, também fotografou-se os pulgões pulgões nas folhas (Figura 6B), e um pulgão mumificado na espiga (Figura 6C).

Figura 6: Imagens da avaliação de incidência de pulgão no experimento. A: pulgão na espiga; B: 3 pulgões localizados nas folhas do trigo; C: Pulgão mumificado localizado na espiga.

Também realizou-se a terceira aplicação de fungicida: 500 mL/ha de produto a base de Piraclostrobina (130 g/L) e Metconazol (80 g/L) + 400 mL/ha de produto a base de Picoxistrobina (200 g/L) e Ciproconazol (80 g/L) + 400 mL/ha e produto a base de Fenpropimorfe (750 g/L).

Os dados obtidos foram compilados em forma de gráfico e submetidos à ANOVA e ao teste de Tukey, probabilidade de erro de 5%.

2.3 Resultados e Discussão

Foram realizadas 2 avaliações ao todo, sendo a primeira, realizada 30 dias após a semeadura (Figura 7) para averiguar a uniformidade de estabelecimento de estande ao longo de todos os blocos do experimento, resultando em uma média de 87,7 plantas por metro linear. Esta mostrou resultados satisfatórios, os quais demonstraram uma boa uniformidade, permitindo a continuidade do trabalho.

Figura 7: Gráfico de avaliação de plantabilidade, realizado aos 30 dias após semeadura.

Aos 85 dias após a semeadura, 20 dias após as aplicações dos tratamentos, foram avaliadas individualmente cada parcela, realizando-se a contagem de 10 espigas e 10 plantas por parcela, quanto à presença de pulgões e quantidade dos mesmos.

Tais informações nos permitem afirmar que, segundo a análise estatística realizada, todos os tratamentos diferiram da testemunha quanto ao número de pulgões por espiga, sendo que o tratamento 5 (associação químico + biológico) também foi superior ao tratamento 3 (*Chromobacterium subtsugae*) nessa avaliação. Os tratamentos 2 (Químico), 3 (*C. subtsugae*) e 4 (Fungos) se comportaram como iguais perante o teste de tukey. Além disso, os tratamentos 2 (Químico), 4 (Fungos) e 5 não diferiram entre si de acordo com o comparativo de médias (Figura 8).

Na mesma avaliação também foram submetidos, às mesmas análises estatísticas, os dados a respeito do número de pulgões por plantas. Deste modo, a testemunha diferiu estatisticamente de todos os outros tratamentos, com exceção do tratamento 4. Também pode-se observar que os 2 tratamentos biológicos se saíram iguais pelo teste de tukey. Além disso, os tratamentos 2 (sulfoxaflor + Lambda-cialotrina), 3 (*C. subtsugae*) e 5 (sulfoxaflor + Lambda-cialotrina + *C. subtsugae*) se mostraram equivalentes pelas análises realizadas (Figura 9).

Figura 8: Gráfico de avaliação de presença e quantidade de pulgões a cada 10 espigas de trigo. Letras distintas diferem entre si pelo teste de Tukey. C.V: Coeficiente de variação.

Figura 9: Gráfico de avaliação de presença e quantidade de pulgões a cada 10 plantas de trigo. Letras distintas diferem entre si pelo teste de Tukey. C.V: Coeficiente de variação.

Deste modo, concorda-se com o estudo conduzido pela Embrapa em 2005, que afirma que já existem organismos biológicos que podem ser tão eficazes quanto inseticidas químicos no controle de afídeos. Além disso, esse estudo ainda nos traz mais um benefício da utilização de inseticidas biológicos em detrimento dos químicos, que é a menor agressividade contra os inimigos naturais, como a joaninha (*Coccinella septempunctata*).

3 CONCLUSÃO

Conclui-se, com base nos resultados do experimento, que há inseticidas biológicos que podem servir de substitutos aos químicos, apresentando eficácia estatisticamente semelhante e resultados satisfatórios no controle de pulgões. No entanto, os custos por hectare dessas soluções biológicas ainda são mais altos do que os das alternativas químicas, o que pode prejudicar sua adoção em larga escala. Apesar disso, utilizar inseticidas biológicos oferece diversos benefícios ambientais, além da redução de impactos negativos causados pelos inseticidas químicos.

REFERÊNCIAS

ABITRIGO. Associação Brasileira da Indústria do Trigo. Disponível em: https://www.agrolink.com.br/noticias/abitrito-discute-desafios-do-trigo-em-2024_495913.html. Acesso em: 30 jul. 2024.

ALMEIDA, J. R.; LIMA, A. S. **Controle integrado de pulgões em trigo: abordagens e práticas sustentáveis**. São Paulo: Editora Agropecuária, 2024.

CASIDA, J. E.; DURKIN, K. A. Inseticidas neuroativos: alvos, seletividade, resistência e efeitos secundários. **Revisão Anual de Entomologia**, v. 58, p. 99-117, 2013.

CURIMBABA, T. F. S. **Avaliação da atividade anti-inflamatória intestinal do extrato das folhas jovens de *Triticum aestivum* L. obtido por cultivo em casa de vegetação**. 2012.

EMBRAPA – Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. **Pragas da cultura do trigo**. Passo Fundo-RS, 2022. Disponível em: <https://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1148374>. Acesso em: 22 ago. 2024.

EMBRAPA. **Mosaico comum do trigo**. Disponível em: <https://www.embrapa.br/agencia-de-informacao-tecnologica/cultivos/trigo/producao/doencas/mosaico-comum-do-trigo>. Acesso em: 22 ago. 2024.

Um novo conceito na formação!

FACULDADE IDEAU
PASSO FUNDO

GOULSON, D. O impacto dos pesticidas nos polinizadores. **Ecologia e Evolução da Natureza**, v. 2, n. 10, p. 1435-1443, 2018.

GOULSON, D. **O impacto dos pesticidas nos polinizadores**. Ecologia e evolução da natureza, 2(10), 1435-1443, 2015.

<https://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/214730/1/informacoestecnicasparatrigoe triticalesafra2020-1592946148.pdf>. Acesso em: 22 ago. 2024.

KUHNEM, P. et al. (orgs.). Informações técnicas para trigo e triticale: safra 2020. Reunião da Comissão Brasileira de Pesquisa de Trigo e Triticale, 13. Passo Fundo: **Biotrigo Genética**, 2020. 256 p.

LAU, D. et al. Doenças de trigo no Brasil. In: CUNHA, G. R.; PIRES, J. L. F.; VARGAS, L. (orgs.). **Trigo no Brasil: bases para produção competitiva e sustentável**. Passo Fundo: Embrapa Trigo, 2011. cap. 12, p. 283-325.

PANIZZI, A. R. et al. **Manejo integrado dos percevejos barriga-verde, *Dichelops spp.*, em trigo**. Passo Fundo: Embrapa Trigo, 2015.

PEREIRA, P. R. da S.; SALVADORI, J. R. **Pulgões**. In: EMBRAPA. Trigo, 2021.

Disponível em: <https://www.embrapa.br/agencia-de-informacaotecnologica/cultivos/trigo/producao/insetos/pulgoes>. Acesso em: 22 ago. 2024.

SCHEEREN, P. L.; CASTRO, R. L. de; CAIERÃO, E. **Botânica, morfologia e descrição fenotípica**, 2015.

TERUEL, D. A.; SMIDERLE, O. J. Trigo. In: CASTRO, P. R. C.; KLUGE, R. A. (orgs.). **Ecofisiologia de Cultivos Anuais**. Nobel, 1999. p. 13-24.